

МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

**Ромодан Ю.О.,
преподаватель кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Главной задачей государственного регулирования инвестиционных процессов является осуществление деятельности, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций. При этом на осуществляемую государством деятельность будут оказывать влияние факторы, тесно связанные с уровнем развития рыночного хозяйства, с ориентированностью государства на решение задач экономического и социального характера.

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиционные процессы, инвестиции, инвестиционный климат.

METHODS OF THE REGULATION OF INVESTMENT PROCESSES

**Romodan Y.O.,
Lecture of the department
Non-production management
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The main task of state regulation of investment processes is the implementation of activities aimed at creating favorable conditions for attracting investment. At the same time, the activities carried out by the state will be influenced by factors closely to the level of development of the market economy, with the state's orientation towards solving problems of an economic and social nature.

Keywords: government, regulation, investment processes, investments, investment climate.

Постановка задачи: рассмотрение основных принципов государственного регулирования инвестиционных процессов, как

комплекса механизмов государственного воздействия, установленных законодательством, а также организационно-правовых форм, в рамках которых осуществляется инвестиционная деятельность; определение функций государства при осуществлении контроля над инвестиционными процессами, а также методов государственного регулирования.

Анализ последних исследований и публикаций. Различные научные подходы по методам государственного регулирования инвестиционных процессов содержатся в работах Дияновой С.Н., Серой Н.Н., Романова Т. Р., Беловой Л.А.

Цель: рассмотреть основные механизмы государственного регулирования инвестиционных процессов и предложить методы влияния на инвестиционные процессы.

Изложение основного материала исследования. Роль государства, как участника инвестиционного процесса, определяется его статусом как субъекта хозяйствования и основного держателя инвестиционных ресурсов.

Термин «государственное регулирование инвестиционных процессов» подразумевает использование органами власти на всех уровнях методов экономического и административного характера в рамках установленного законодательства для решения различных задач по реализации инвестиционной политики. Решение этих задач направлено на улучшение условий и безопасности вложений во всевозможные инвестиционные проекты, на повышение эффективности инвестиций, а также на реализацию инвестиционной политики в сфере государственных задач социально-экономического развития Республики в целом и ее отдельных регионов в частности [1].

Это регулирование выражается в непосредственном управлении государственными инвестициями, а именно:

- контролем над системой налогообложения с дифференцированием налоговых льгот и ставок;
- экономической помощи в виде субсидирования, государственных ссуд, льготного кредитования;
- контролем над кредитной и финансовой политикой;
- управлением в сфере ценообразования [2].

Контроль над формированием инвестиционной политики может осуществлять исключительно государство, как главный носитель политической власти. Этот контроль государство

реализует через акты нормативно-правового характера, которые определяют приоритетные для финансирования направления инвестиционных процессов. Важнейшей же формой управления инвестиционными процессами являются государственные финансовые ресурсы. Их основной задачей является стимулирование развития общественного производства в решении задач социальной направленности.

Основной же целью общего государственного регулирования в области инвестиций является создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций, без которых инновационное обновление и модернизация экономики становится невозможными.

Основные направления принципов государственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере финансового обеспечения отечественной экономики можно условно разбить на два раздела: организационная составляющая государственного регулирования инвестиционной деятельности и финансовая составляющая.

В сферу организационной составляющей входят:

- предоставление преимущества ранее начатому строительству, техническому переоборудованию, модернизации и реконструкции действующих производств и предприятий;
- осуществление соответствующими государственными органами контроля за целевым использованием инвестиций;
- усовершенствование нормативно-правовой базы с целью увеличения объемов привлечения инвестиций;
- введение системы страхования инвестиций;
- установление системы приоритетов в экономическом и социальном развитии страны и стратегических объектов;
- формирование платежеспособного спроса на инновации [3].

К сфере финансовой составляющей относятся:

- увеличение доли внутренних (собственных) средств субъектов хозяйствования в финансовые инвестиционные проекты;
- изменение приоритетов финансирования в производственной сфере с безвозвратного бюджетного на кредитование;
- расширение смешанного финансирования инвестиционных проектов.

Механизмы государственного регулирования инвестиционных процессов должны базироваться на главных задачах инвестиционной деятельности и инвестиционной политики государства (рис. 1).

Рис. 1. Механизм реализации государственной инвестиционной политики

Механизмы государственного регулирования инвестиционных процессов можно охарактеризовать как инструменты влияния государства на инвестиционную политику субъектов хозяйствования.

Осуществляя контроль над инвестиционными процессами, государство выполняет следующие функции:

- учредительная функция заключается в постановке стратегических задач и определении приоритетов. Работа над целями и приоритетами подразумевает под собой глубокий анализ и нахождение наиболее актуальных социально-экономических и политических проблем, а также разработка путей преодоления государством этих проблем;

- мобилизационная функция заключается в поиске источников инвестирования, а также нахождение путей их привлечения;

- стимулирующая функция направлена на скорое решение приоритетных задач инвестиционной политики посредством налоговых и финансовых льгот (субсидий, субвенций, дотаций);

- контролирующая функция предполагает государственное контролирование субъектов хозяйственной деятельности за соблюдением ими экономических и правовых норм [1].

Государство, регулируя инвестиционную деятельность, решает одновременно несколько задач.

Первая - это регулирование общего объема капиталовложений частного бизнеса.

Вторая - привлечение инвестиций в приоритетные для государства предприятия или сферы деятельности путем стимулирования инвесторов через предоставление кредитных и налоговых льгот.

Третья - непосредственный контроль государством за инвестиционным процессом с целью управления определенными производственными мощностями через согласование действий и планов с крупными госкомпаниями.

Основные принципы, характеризующие государственное регулирование инвестиционных процессов:

- прямое управление государственными инвестициями;
- введение системы налогов с дифференцированием налоговых ставок и льгот;
- предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей производства;
- проведение финансовой и кредитной политики, политики ценообразования, амортизационной политики;
- контроль за соблюдением государственных норм и стандартов;
- проведение обязательной экспертизы инвестиционных проектов [3].

При регулировании инвестиционной деятельности могут быть применены как прямые (административные), так и косвенные (экономические) методы влияния на инвестиционные процессы.

Прямые методы регулирования характеризуются использованием средств административного воздействия на экономические отношения путем непосредственного воздействия госорганов на отношения и поведение соответствующих субъектов.

Характер применяемых средств административного воздействия можно сформулировать в принятии ответственным государственным органом управленческого решения в рамках своей компетенции, которое выражается в виде правового акта или иного юридически

обязательного для соответствующего субъекта предписания на выполнение действий определенного характера.

Рис. 2. Методы государственного регулирования инвестиционных процессов

Экономические и административные методы тесно взаимосвязаны между собой. Так, любой экономический регулятор содержит элементы администрирования, поскольку контролируется той или иной государственной службой. В свою очередь, в каждом административном регуляторе есть нечто экономическое, то есть он косвенно влияет на экономические действия субъектов хозяйствования.

Экономические методы регулирования инвестиционными процессами связаны с созданием органами государственного управления финансовых или материальных стимулов воздействия на экономические интересы субъектов хозяйствования и стимулируют принятие ими инвестиционных решений как в своих собственных интересах, так и в интересах государства и общества.

В странах с развитой экономикой основным экономическим методом регулирования является денежно-кредитное регулирование. Именно денежно-кредитная система является той экономической средой, в которой происходят все важнейшие хозяйственные процессы в экономике.

К основным средствам денежно-кредитного регулирования относятся: определение ставки рефинансирования, налоговые льготы и скидки, дифференциация налоговых ставок, тарифов и ставок платежей на земельные и природные ресурсы.

Непрямое государственное управление инвестиционными процессами заключается в установлении государством норм, правил и ограничений, которые обязательны к исполнению в процессе осуществления инвестиционной деятельности.

К прямым методам государственного управления инвестиционными процессами относятся:

1. Создание благоприятного инвестиционного климата путем проведения налоговой и амортизационной политики, которая призвана защитить интересы внутренних и внешних инвесторов.

2. Прямое участие государства в эффективных и значимых для страны проектах.

3. Участие государства в создании инфраструктурных объектов как основы эффективного частного предпринимательства.

Формами и методами регулирования инвестиционных процессов являются:

- установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате местных налогов;

- защита интересов инвесторов;

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности;

- расширение использования средств населения и иных внебюджетных источников финансирования жилищного строительства и строительства объектов социально-культурного назначения;

- прямое участие органов местного самоуправления в инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений;

- проведение финансовой и кредитной политики, политики ценообразования, амортизационной политики [4]

Выводы. Таким образом, государственное регулирование инвестиционных процессов - это деятельность государства, призванная создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций, поиск источников инвестиций, а также установление контроля и определение сфер их использования. Эффективная государственная инвестиционная политика является результатом синтеза интересов государства, населения и предпринимательства. Комплексная работа над всеми затронутыми в статье методами позволит достигнуть максимальной эффективности инвестиционной деятельности.

Список использованных источников

1. Серая Н.Н. Проблемы и совершенствование методов государственного регулирования инвестиционной деятельности в России / Н.Н. Серая, Т.Р. Романов // Поколение будущего: взгляд молодых ученых. – 2019. – С. 368–373.

2. Белова Л.А. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в системе обеспечения экономической безопасности региона / Л.А. Белова // Естественно–гуманитарные исследования. – 2020. – № 27(1). – С. 30–35.

3. Диянова С.Н. Некоторые аспекты государственного регулирования инвестиционных процессов / С.Н. Диянова, А.Г. Абазян // Вестник Академии знаний. – 2019. – № 4 (33). – С. 104–108.

4. Ромодан Ю.О. Государственная поддержка развития инвестиционного климата на примере Белгородской области / Ю.О. Ромодан // Экономика и управление народным хозяйством: сб. науч. работ серии «Государственное управление». Вып. 19 / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020. – С. 26-30.